

SOGGETTIVITÀ, RELAZIONI E MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA

UNA GUIDA PER INSEGNANTI

Elena Madrussan, Irene Papa

Volume finanziato con i fondi dei progetti PLUS-SI, TEMPLATE (2020-1-IT02-KA201-079553) e in collaborazione con UNITA-Universitas Montium

SOGGETTIVITÀ, RELAZIONI E MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA

UNA GUIDA PER INSEGNANTI

Elena Madrussan, Irene Papa

Volume finanziato con i fondi dei progetti PLUS-SI, TEMPLATE (2020-1-IT02-KA201-079553) e in collaborazione con UNITA-Universitas Montium

SOMMARIO

1. DA COSA PARTIAMO	3
<i>1.1. Scuola, adolescenza e contesti eterogenei</i>	3
<i>1.2. La musica a scuola</i>	5
2. ATTIVITÀ 1. CIÒ CHE CONTA NELLE RELAZIONI E LA MUSICA PER DIRLO	7
<i>2.1. Io e le mie relazioni</i>	7
<i>2.2. Le relazioni e la musica</i>	14
3. ATTIVITÀ 2. DALLA MUSICA ALLE RELAZIONI	19
<i>3.1. Come la musica racconta le relazioni</i>	19
<i>3.2. Come raccontare le relazioni in una canzone</i>	24
4. ATTIVITÀ 3. LA MUSICA COME INCONTRO INTERGENERAZIONALE E PRATICA DI APPRENDIMENTO LINGUISTICO-CULTURALE	27
5. APPROFONDIMENTI	31

1. Da che cosa partiamo

1.1. Scuola, adolescenti e contesti eterogenei

L'educazione alla **relazione tra pari** favorisce la conoscenza di sé e la conoscenza reciproca.

Soprattutto in contesti plurilingui ed eterogenei può essere un'utile pratica per:

- imparare a conoscersi, allontanando il pregiudizio involontario;
- costruire situazioni adatte a far emergere e valorizzare la personalità di ciascuno;
- far emergere le caratteristiche della propria personalità che possono essere condivise con gli altri;
- costruire o rafforzare un clima di collaborazione.

Nella **relazione allievi-insegnanti**, si tratta di creare o consolidare relazioni caratterizzate da reciprocità educativa, ossia relazioni che:

- lavorano sulla fiducia reciproca e sui ruoli della relazione educativo-formativa;
- dimostrano che la riflessività di studentesse e studenti incide nella vita scolastica;
- favoriscono l'intreccio tra esperienza quotidiana e contenuti culturali;
- dimostrano che le scelte di lavoro possono essere frutto di una concertazione.

È fondamentale l'"atteggiamento preliminare" dell'insegnante, che consiste in:

- apertura all'ascolto;
 - disponibilità ad accogliere quanto emerge nei termini della possibilità educativa e della strategia didattica;
 - adattamento a quanto emerge per la regolazione delle azioni successive.
-

1.2. La musica a scuola

L'esperienza dell'ascolto musicale permea la vita delle/degli adolescenti.

In essa si rintracciano forme di espressione del sé, modi della relazione e della comunicazione con gli altri, pratiche del gusto estetico, di formazione della consapevolezza di sé e del mondo, pratiche di socializzazione, pratiche di coltivazione dell'immaginazione e della rappresentazione della realtà.

La musica è quindi una ricca risorsa educativa e formativa, che può essere utilizzata per:

- congiungere vita scolastica ed extrascolastica (educazione formale e informale);
- lavorare sui significati personali e sociali che la musica assume;
- lavorare sull'emersione dei vissuti giovanili dando loro profondità riflessiva;
- connettere conoscenza personale (e relazionale) e conoscenza culturale.

Sul piano della relazione **allievi-insegnanti**, la musica favorisce:

- il dialogo intergenerazionale;
- l'emersione di esperienze trasversali dell'umano (l'amicizia, l'amore, il futuro, il sogno, l'attesa, il dolore, ecc.);
- la riflessione su pregiudizi ed esperienze comuni che possono essere legate a contenuti di lingua, letteratura, civiltà straniere, cittadinanza globale.

2. Attività 1.

Ciò che conta nelle relazioni e la musica per dirlo

2.1. Io e le mie relazioni

Obiettivo formativo: attivare la riflessione personale sulle relazioni esistenzialmente significative per farle emergere dal flusso esperienziale e dare loro senso, favorendo, così, una maggiore consapevolezza di sé sul piano esistenziale.

Obiettivo educativo: privilegiare la dimensione relazionale su quella individuale/egocentrica, dimostrando che:

- ogni soggettività si rivela ciò che è solo nelle relazioni;
- le relazioni significative sono quelle che determinano ciò che ciascuno è e diventa;
- trovare le parole giuste per nominare stati d'animo ed esperienze relazionali.

Strategie pedagogiche: domandare, riflettere, condividere le proprie argomentazioni.

Strumenti: materiale per la scrittura individuale; word-cloud; cartografie.

Azione 1.

Consegna: *"Pensa ad una **relazione** per te particolarmente **significativa**, nella tua vita passata o presente"*

Allieve e allievi hanno a disposizione qualche minuto e carta e penna/altro supporto materiale per scrivere il nome in maniera del tutto sicura e anonima.

La scrittura è fondamentale: non basta pensare a qualcuno, occorre fissare, anche materialmente, la scelta. Serve a:

- favorire il tempo della riflessione, evitando scelte impulsive. Il focus è la significatività della relazione, non necessariamente la sua prossimità temporale o fisica;
- mantenere la coerenza della scelta nelle attività successive. La scrittura permane e obbliga alla continuità 'onesta' del pensiero.

Azione 2.

Consegna: *“Ora pensa a quella **caratteristica della tua personalità** che ha influito di più nella relazione che hai scelto” + “Prova ad esprimerla nella tua lingua materna o in un’altra lingua che conosci e che ‘rende’ meglio quello che vuoi dire”.*

Allieve e allievi, dopo aver riflettuto qualche minuto, accedono anonimamente al word-cloud e inseriscono una/due parole-chiave.

La scelta di poche parole favorisce la selezione di ciò che più conta. Scegliere ciò che più conta significa stabilire priorità etico-esistenziali. Significa anche, eventualmente, individuare, nel *proprium* soggettivo, aspetti che costituiscono un inciampo o una difficoltà = imparare a mettere a fuoco i propri limiti per potervi far fronte.

Riconoscere gli aspetti di sé che non corrispondono a ciò che si vorrebbe essere è il primo passo per agire il cambiamento, in un’ottica di autodeterminazione e di condivisione con l’altro.

La scelta della lingua valorizza, da un lato, la biografia linguistica di ciascuno e, dall'altro lato, lo scambio linguistico e interpersonale, facendo emergere semantiche differenti, volta a volta più appropriate, efficaci, profonde, riferibili alla personalità individuale e a ciò che conta nelle relazioni.

Utilizzare una lingua non-propria diventa un *medium* comunicativo significativo: conoscere, comprendere e fare proprio vuol dire privilegiare la pertinenza di senso sulla mera connotazione etnico-culturale delle identità.. Questa attività, preceduta da quelle di intercomprensione, rinforza l'emersione di fattori che valorizzano i vissuti comuni.

AZIONE 3.

Riflessione condivisa sulle parole emerse (a maggiore o minore frequenza) + cartografia

La **discussione del word cloud** consente alle allieve e agli allievi di individuare velocemente le parole (le caratteristiche personali) più frequenti, come pure i loro sinonimi (magari più efficaci) e gli aspetti, invece, impensati.

Il word cloud corrisponde, in certo senso, ad una rappresentazione grafica di ciò che vale per la classe come gruppo: mentre accedervi e parteciparvi permette a ragazze e ragazzi di esprimersi anonimamente. In seguito, la discussione in aula sugli aspetti emersi nel word cloud consente loro di ritrovare/scoprire affinità di pensiero e di personalità oppure differenze che fanno riflettere sulle pratiche relazionali e sulle conseguenze delle esperienze intersoggettive. È la 'quota' di autenticità che è capace di suscitare l'interesse sulle tematiche emerse, rendendo la classe una piccola "comunità di esperienze".

Durante la discussione in aula sui vissuti – reali o possibili – che abitano il mondo relazionale, è importante che la partecipazione alla conversazione avvenga spontaneamente da parte di studentesse e studenti. Ciò favorisce un clima di libero dibattito, che si nutre anche di pause riflessive fra i partecipanti, oltreché di ascolto silenzioso da parte di chi, pur preferendo tacere, manifesta una presenza attenta alle parole e alle testimonianze altrui.

La cartografia consiste in un cartellone su cui, ragionando insieme, si accoppiano le parole emerse dal word cloud. Ogni coppia può essere formata per affinità o per contrasto (es: fiducia-lealtà; fiducia-tradimento). In ogni coppia deve esserci almeno una parola in una lingua diversa dall'italiano.

Le coppie di parole possono essere circondate da brevi considerazioni che disambiguino o arricchiscano i significati (es: fiducia > essere fiduciosi o dare fiducia?; gelosia: è una qualità o un difetto della relazione?).

La cartografia approfondisce la riflessione su ciò che conta nelle relazioni, passando tuttavia dalla riflessione individuale a quella collettiva. Qui vengono praticate le capacità argomentative e persuasive. I disaccordi andrebbero valorizzati, perché arricchiscono la partecipazione alla discussione e sottolineano l'importanza dell'utilizzo delle parole nella comunicazione intersoggettiva. Infatti, intenzione comunicativa e trasparenza semantica possono non convergere, per questo diventa necessario prestare attenzione alle parole che si scelgono per comunicare con gli altri, oltre che per "pensare", "dire" e "narrare" i propri vissuti relazionali.

La cartografia reca la traccia delle riflessioni condivise tramite l'annotazione di concetti chiave e si completa individuando 4 o 5 coppie di parole che sembrano più rilevanti.

2.2. Le relazioni e la musica

Obiettivo formativo: interpretare i significati e imparare a condividerli e a motivarli; esercitare l'immaginazione creativa.

Obiettivo educativo: valorizzare la visione dell'altro e la sua espressività; lavorare sull'apprendimento linguistico come strumento di mediazione del pensiero (saper-essere con gli altri).

Strategie pedagogiche: ascolto, osservazione e sollecitazione dell'espressività.

Strumenti: materiale per la scrittura; smartphone; LIM.

AZIONE 4. *Warm-up*: breve scambio di idee su **come la musica incide nelle vite quotidiane** di ciascuno: quando e come la si ascolta? Che cosa si ascolta? Perché? Quanto contano i testi delle canzoni? E i generi? Quali sono i temi prevalenti? Se e come si usano le canzoni per comunicare con gli altri.

AZIONE 5. Creazione e ideazione: l'utilizzo dell'immaginazione. Alla classe, divisa in gruppi, vengono attribuite le coppie di parole su cui si è lavorato.

Ciascun gruppo dovrà scrivere la strofa di una ipotetica canzone, che esprima al meglio, nella sintesi di poche righe, quanto è emerso dalla discussione.

Lo scopo è amplificare e comunicare agli altri quanto è ritenuto rilevante nelle relazioni, utilizzando il testo musicale come strumento di comunicazione ad ampia fruibilità.

AZIONE 6. Restituzione corale: la classe congiunge le diverse strofe per comporre la propria canzone collettiva. Oltre ad essere ordinate per dare senso al testo, le strofe, se necessario, possono essere migliorate e, non ultimo, tradotte. Auspicabile anche l'identificazione o la creazione di un ritornello: il nucleo focale della comunicazione.

La canzone può essere completata con un titolo, una base, l'individuazione degli interpreti.

Una canzone 'di tutte/i' è la testimonianza di un lavoro di cooperazione su ciò che è importante nelle relazioni. Il lavoro corale consente di creare e/o saldare nuovi equilibri intersoggettivi, dove timidezze, capacità e profondità di pensiero e di espressione, di conoscenza linguistica e di visione della realtà si completano a vicenda, creando un clima di riconoscimento reciproco e di apprendimento spontaneo.

L'intervento dell'insegnante, oltre che di mediazione e concertazione, può consistere nel supporto ideativo. L'adulto aiuta gli adolescenti a esprimere meglio la creatività e l'intenzione comunicativa.

Complessivamente,

l'attività consente all'insegnante di osservare le dinamiche intersoggettive più da vicino, imparando a conoscere le strategie relazionali di allieve e allievi e la loro capacità di pensare, argomentare, mediare, creare.

Le lingue diventano il luogo espressivo di multiformi visioni del mondo, nonché di determinati modi di percepire e "sentire" gli altri. Le relazioni tra pari a scuola acquisiscono spessore esistenziale.

3. Attività 2. Dalla musica alle relazioni

3.1. Come la musica racconta le relazioni

Obiettivo formativo: attivare la riflessione personale sulle relazioni esistenzialmente significative per farle emergere dal flusso esperienziale, dare loro senso, far emergere l'identità individuale in un contesto di socializzazione.

Obiettivo educativo: privilegiare la dimensione relazionale e comunicativo-espressiva su quella individuale/egocentrica.

Strategie pedagogiche: domandare, riflettere, condividere le proprie argomentazioni.

Strumenti: materiale per la scrittura individuale; word-cloud e ranking online; LIM; cartografie.

AZIONE 1

Variante 1

A partire da quanto emerso dalle coppie di parole-chiave dell'Attività 1, individuarne una, che diventa il tema dell'Attività 2. La scelta sarà condivisa dalla maggioranza dopo breve discussione. Consegna: individuare le canzoni che, nella propria lingua madre o in lingua diversa, esprimono al meglio il senso del tema scelto.

Variante 2

Per la scelta del tema relativo a ciò che conta nelle relazioni: azioni 1 e 2 dell'Attività 1. Consegna: individuare le canzoni che, nella propria lingua madre o in lingua diversa, esprimono al meglio il senso del tema scelto.

- La ricerca può avvenire a casa o in classe, anche con l'utilizzo di [genius.com](https://www.genius.com).
- Sarebbe interessante anche effettuare delle ricerche online frequentando siti e blog in lingua straniera.
- L'insegnante può partecipare al lavoro proponendo una o due canzoni.
- L'azione consente l'uscita dall'ascolto abituale, favorendo conoscenze musicali diverse, oltre che l'attenzione ai testi.

AZIONE 2

Condivisione e presentazione delle scelte.

Ogni allievo propone la propria canzone e la descrive brevemente, focalizzando l'attenzione su una frase/una strofa in particolare, argomentandone il contenuto.

Per farlo avrà a disposizione un tempo limitato (4/5 minuti circa, comprensivi della lettura del testo della canzone), tarabile anche con la produzione di un breve elaborato scritto, da leggere in classe.

Il testo della canzone dovrà essere visibile a tutti.

Saper presentare le proprie idee ad altri affina le capacità relazionali e comunicative. È preferibile l'utilizzo della lingua madre. Se diversa da quella della maggioranza, l'attività può essere supportata dalla visualizzazione del testo, comprensibile ora, almeno a grandi linee, sulla base delle attività di intercomprensione.

Sarebbe utile prevedere anche uno spazio di confronto aperto e di raccolta dei commenti altrui, limitatamente ai contenuti proposti nella canzone.

AZIONE 3

Le frasi/strofe vengono raccolte, in lingua originale, per un ranking anonimo.

Ciascuno 'vota' (anonimamente) la strofa preferita fra quelle proposte dagli altri.

Le frasi/strofe più votate, nel numero massimo di 5, vengono 'prese in carico' per la loro rielaborazione.

La capacità di accogliere l'opinione altrui, soprattutto se adeguatamente motivata, non riguarda l'affermazione del gusto soggettivo. Il focus del lavoro abbraccia una sfera culturale più ampia, e vuole animare la riflessione in merito a cosa vale la pena di dire sulle relazioni. Ricorrere a pratiche di questo tipo allontana l'equivalenza tra gusto individuale e approvazione collettiva.

3.2. Come raccontare le relazioni in una canzone

AZIONE 4

Modifica/rielaborazione del testo. Divisione in gruppi e presa in carico di una frase/strofa per gruppo da modificare:

- cambiando le parole per adattare il contenuto a quanto emerso o a mediazioni concertate in gruppo e/o
- cambiando la lingua per favorire la variazione linguistica e/o
- completando la frase inserendola in una strofa di propria invenzione e/o
- facendo un mash-up delle frasi/strofe individuate

Il *mash-up* è una pratica diffusa in ambito musicale, che le/gli adolescenti generalmente conoscono. Si può anche pensare di utilizzare la tecnica del cut-up, introdotta da William S. Burroughs in letteratura e ampiamente utilizzata in ambito musicale, soprattutto nel rock. Anche l'utilizzo di queste tecniche contribuisce a creare un ponte reale tra vita extrascolastica e scolastica, aumentando la motivazione all'apprendimento, valorizzando le biografie individuali e favorendo la conoscenza (inter(personale)).

AZIONE 5

Ricomposizione della canzone di classe
+ assegnazione del titolo

La discussione guidata consente di consolidare dinamiche di collaborazione e di visibilità soggettiva, rendendo la classe una “comunità di esperienze” riconoscibile.

AZIONE 6

L'insegnante sceglie un argomento di approfondimento, legato alla canzone proposta dalla classe, per transitare verso contenuti di lingua, letteratura, civiltà.

Complessivamente,

l'attività consente all'insegnante di osservare le dinamiche intersoggettive più da vicino, imparando a conoscere le strategie interpretative e creative di allieve e allievi. Le lingue diventano prevalentemente forme di cultura legate all'espressione di svariati modi di "sentire" e "narrare" il mondo.

Le relazioni tra pari a scuola e quelle intergenerazionali acquisiscono spessore esistenziale. Il lavoro sulla musica funge da raccordo intersoggettivo, tra dimensione personale e dimensione sociale, tra esperienze correnti e contenuti culturali, e anche tra generazioni diverse, allentando strutture potenzialmente pregiudiziali di comprensione della realtà.

4. Attività 3.

La musica come incontro intergenerazionale e pratica di apprendimento linguistico-culturale

Obiettivo formativo: congiungere l'esperienza personale dell'ascolto musicale alle pratiche di risignificazione e di apprendimento.

Obiettivo educativo: apprendere dall'esperienza quotidiana.

Strategie pedagogiche: domandare, riflettere, condividere le proprie argomentazioni.

Strumenti: materiale per la scrittura individuale e per l'ascolto; LIM; cartografie.

AZIONE 1

L'insegnante individua un obiettivo d'apprendimento e ne esplicita il tema prevalente (es: espressioni linguistiche gergali fra amici; espressioni che indicano stereotipi, metafore, allegorie; testi letterari che affrontano il tema dell'amicizia, dell'amore, del dolore; simboli nazionali e internazionali che caratterizzano la cultura oggetto di studio, ecc.).

Il tema-obiettivo è presentato attraverso una o due canzoni scelte dall'insegnante che lo introducano, per descrizione o per contrasto.

L'ascolto del brano, l'utilizzo del testo, delle immagini e dell'eventuale video-clip, una breve introduzione del contesto e dell'artista/band saranno utili strumenti per entrare rapidamente nel merito dei contenuti salvaguardando il piacere dell'esperienza estetica.

La scelta dei brani da parte dell'insegnante favorisce quell'incontro intergenerazionale che solitamente viene avvertito come lacuna anziché come risorsa. Alcuni studi dimostrano che oramai si è notevolmente ridotto il divario di gusto tra adulti e giovani: ragazze e ragazzi ascoltano (o sono disponibili all'ascolto) di brani del passato. Non pochi giovani ne sono addirittura cultori. Non si tratta, quindi, di fare scelte 'giovanilistiche', ma di mettere a disposizione un repertorio comune, favorendo la costruzione di una relazione educativa rispettosa dei ruoli ma attenta alle sensibilità estetiche di tutte/i.

AZIONE 2

Consegna: allievi e allieve cercano, individuano e presentano canzoni, preferibilmente nella lingua madre, sul tema-obiettivo.

La presentazione viene sempre accompagnata dal testo (se lingua non conosciuta da tutti = esercizi di intercomprensione), ascoltata e descritta.

AZIONE 3

Costruzione della cartografia delle parole/frasi delle canzoni che meglio descrivono il contenuto del focus.

Cfr. Azione 3, Attività 1 (par. 2.1).

AZIONE 4

L'insegnante presenta il "testo" letterario, iconografico, linguistico, audiovisivo su cui intende lavorare focalizzando l'attenzione tra le parole-contenuto emerse e quelle emergenti.

La costruzione di slide comparative o di tabelle riassuntive può essere anche una consegna di lavoro. Importante non perdere il pluralismo linguistico.

AZIONE 5

Attività di analisi e studio dell'obiettivo di apprendimento.

Secondo le modalità scelte dall'insegnante.

AZIONE 6

Sintesi: grafica, testuale, iconografica. Allievi e insegnante scelgono la canzone che più si adatta ai contenuti affrontati:

- fra quelle emerse all'inizio dell'attività
- individuandone una nuova che si adatti meglio
- modificando il testo della canzone con un mash-up e introducendo, eventualmente, varianti costruite dalla classe

Complessivamente,

l'attività consente all'insegnante di osservare le dinamiche intersoggettive più da vicino, imparando a conoscere le strategie interpretative e creative di allieve e allievi. Le lingue diventano strumenti di comprensione dei diversi contesti culturali. Le relazioni tra mondi culturali informali e formali acquisiscono spessore esistenziale. Il lavoro sulla musica funge da raccordo intersoggettivo, tra dimensione personale e dimensione sociale, tra esperienze correnti e contenuti culturali, allentando strutture potenzialmente pregiudiziali di comprensione della realtà.

5. Per approfondire

Sull'atteggiamento preliminare:

Madrussan E. (2019). *Formare e conoscere nella scuola secondaria. Profili pedagogici e prospettive educative*. In Id. (Ed.). *Esperienze formative nella scuola secondaria. Lingue, civiltà, culture*. Como-Pavia: Ibis.

Sui contesti eterogenei:

Fiorucci M. 2020. *Educazione, formazione e pedagogia in prospettiva interculturale*. Milano: Franco Angeli.

Zoletto D. 2022. (Ed.). *Migrazioni, complessità, territori. Prospettive per l'azione educativa*. Roma: Carocci.

Tarozzi M. 2015. *Dall'intercultura alla giustizia sociale. per un progetto pedagogico di cittadinanza globale*. Milano: FrancoAngeli.

Sulla cura delle relazioni educative:

Mortari L. 2021. *I modi della cura educativa*. In Mariani A. (Ed.). *La relazione educativa. Prospettive contemporanee*. Roma: Carocci.

Sulle pratiche decostruttive, di scrittura e cartografia:

Erbetta A. (Ed.). *Decostruire formando. Concetti pratiche orizzonti*. Como-Pavia: Ibis.

Sulla musica come esperienza formativa:

Madrussan E. 2021. *Formazione e musica. L'ineffabile significante nel quotidiano giovanile*. Milano: Mimesis.

Madrussan E. 2023a. *Introversi e solitari. Musica, relazione, educazione interiore*. In Bellone L., Bonato L., Madrussan E. (Eds). *It's (not) only rock 'n' roll. Linguaggi, culture, identità giovanili*. In Quadri - Quaderni di RiCOGNIZIONI, Vol. 14.

Madruzzan E. 2024. *L'ascolto sensibile. Musica e formazione tra le generazioni*. In Antonacci F., Berni V. (Eds.). *Le arti dell'educare*. Milano: FrancoAngeli.

Per trarre ispirazioni tematiche:

Clicca [qui](#) per scaricare il volume completo degli Atti del Convegno *It's (not) only rock 'n' roll. Linguaggi, culture, identità giovanili* (1° edizione, 2022).

Clicca [qui](#) per tutti gli aggiornamenti relativi alle future edizioni di *It's (not) only rock 'n' roll*.

